

УДК 342.97

Петров Євген Вікторович –

доктор юридичних наук,
професор, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Yevhen V. Petrov–

doctor of juridical sciences,
professor, judge of the Civil Cassation Court within the Supreme Court
(4-a Pylypa Orlyka Street, Kyiv, 01043, Ukraine)

Оновлення змісту категорії «публічна адміністрація»: нотатки до наукової дискусії

Крізь призму аналізу сучасної української літератури з адміністративного права, європейської адміністративно-правової доктрини, а також чинного вітчизняного законодавства аналізується зміст категорії «публічна адміністрація» та виділяються її складові елементи.

Ключові слова: адміністративне право, публічна адміністрація, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти делегованих повноважень.

Сквозь призму анализа современной украинской литературы по административному праву, европейской административно-правовой доктрины, а также действующего отечественного законодательства анализируется содержание категории «публичная администрация» и выделяются ее составляющие элементы.

Ключевые слова: административное право, публичная администрация, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, субъекты делегированных полномочий.

Ye.V. Petrov Updating the Content of the Category of “Public Administration”: Notes for Scientific Discussion

The content of the category of “public administration” has been analyzed through the prism of the analysis of contemporary Ukrainian literature on administrative law, European administrative and legal doctrine, as well as the current national legislation; its constituent elements have been outlined. The author has studied certain aspects of the historical formation of the category of “public administration” and has made conclusions on the reasons for its introduction into the national legal system instead of the category of “subjects of state management”. According to the results of elaboration of national administrative and legal literature, the author has concluded that nowadays there is no clear and uniform understanding of the content of the category of public administration in the national science of administrative law, since various authors have fundamentally different approaches to its interpretation in certain moments. In this regard, there are at least two problems according to the author. First of all, it is the non-specificity of the category of “executive authorities” and, secondly, there is unclarity of the issue what other subjects besides executive authorities and local self-government agencies can be referred to the public administration. Answering these questions, the author of the article has concluded that public administration is formed due to central and local executive agencies, authorities of the Autonomous Republic of Crimea, local self-government agencies, public and legal institutions and foundations, as well as individuals, in case of granting certain public functions.

Keywords: administrative law, public administration, executive authorities, self-government agencies, subjects of granted powers.

Постановка проблеми. Майже одразу після набуття Україною незалежності у нашій державі було розпочато процес трансформації, а подекуди і ґрунтовного реформування органів

державної влади взагалі та органів виконавчої влади зокрема. Зазначені зміни здійснювалися як на нормативному, так і на науковому рівнях. У першому випадку мова йде насамперед про

прийняття Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про Кабінет Міністрів України» тощо. Що ж до наукових напрацювань, то тут слід назвати у першу чергу Концепцію адміністративної реформи в Україні, завдяки реалізації якої планувалося: сформувати ефективну організацію виконавчої влади як на центральному, так і на місцевому рівнях управління; розбудувати сучасну систему місцевого самоврядування; запровадити нову ідеологію функціонування виконавчої влади місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання державних та громадських послуг тощо [1].

Виконання названих завдань передбачало поміж іншим проведення ґрунтовних наукових досліджень, спрямованих на розробку та впровадження у правовий обіг нових категорій, які б відображали тенденції та перспективи розвитку сфери публічного управління. З огляду на це, у науці адміністративного права почали з'являтися та, відповідно, досліджуватися такі поняття як адміністративний договір, адміністративна процедура, адміністративна послуга тощо, які вже на сьогоднішній день знайшли своє закріплення у нормативних актах. Однак, процес формування оновленого понятійного апарату ще не завершено, доказом чого можуть бути дискусії навколо дефініції публічна адміністрація.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури показує, що нині проблематикою публічної адміністрації цікавиться значна кількість вчених-адміністративістів, зокрема В. М. Бевзенко, Ю. П. Битяк, Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюк, Р. С. Мельник, А. А. Пухтецька та інш. Однак, аналіз праць названих науковців, а також інших представників науки адміністративного права показує, що у літературі все ще не сформована єдина позиція щодо змісту категорії публічна адміністрація, що, на наш погляд, негативно впливає на процеси оновлення як національної наукової доктрини, так і вітчизняного законодавства.

З огляду на викладене, **метою даної статті** є подальший аналіз поняття публічна адміністрація, який буде проведено як на базі національних, так і зарубіжних наукових праць.

Своїм безпосереднім завданнями ми бачимо виділення складових елементів, з яких, власне, і утворене назване поняття. Відзначимо, що такий напрямок наукового дослідження характеризується досить високим рівнем наукової новизни, оскільки до сьогоднішнього дня це завдання є ще невирішеним у межах української науки адміністративного права.

Виклад основного матеріалу. Поняття публічна адміністрація у вітчизняній правовій літературі прийшло на заміну категорії суб'єкти державного управління. Необхідність такої заміни була пов'язана не з даниною часу, а з тими процесами, які відбувалися на початку 90-х рр. ХХ ст. у суспільному та державному житті України. У даному випадку мова йде насамперед про зміну обсягу та глибини державного управління, що, відповідно, потягло за собою зміни і у складі тих суб'єктів, які мали його здійснювати. Звуження сфери державного управління, поява управління самоврядного (муніципального), розширення можливостей приватних осіб щодо участі у державному житті, все це у кінці-кінців почало не узгоджуватися з тим змістом, який вкладався у поняття суб'єкти державного управління, під якими розуміються організації, які є частиною державного апарату, мають певну компетенцію, структуру, територіальний масштаб діяльності, створюються у порядку, встановленому законом або іншим правовим актом, володіють певними методами роботи, наділені повноваженнями виступати від імені та за дорученням держави і покликані у порядку виконавчої діяльності здійснювати керівництво економікою, соціально-культурним будівництвом та адміністративно-політичною діяльністю [2, с. 67-68]. Головним недоліком цього терміна, як бачимо, є його завузький зміст, в якому не знаходиться місця ані для суб'єктів, які представляють органи місцевого самоврядування, ані для так званих суб'єктів делегованих повноважень, хоча усі вони, як і державні органи, виконують частину функцій, пов'язаних з реалізацією публічного управління (публічних функцій). У зв'язку з цим, цілком обґрунтовано ставиться під сумнів сама можливість пристосувати вчення про державне управління до доктрини правової демократичної держави [3], що і обумовило необхідність пошуку більш ємкого за своїми змістовними

межами поняття. Таким терміном є **публічна адміністрація**.

Назване поняття вийшло з надр права Європейського Союзу, у межах якого публічна адміністрація вживається у вузькому та у широкому сенсі. У вузькому сенсі під публічною адміністрацією розуміються регіональні органи, місцеві та інші органи публічної влади, центральні уряди та публічна служба. Під органами публічної влади при цьому маються на увазі інституції регіонального, місцевого або іншого характеру, інші органи, діяльність яких регулюється нормами публічного права або діями держав-членів; органи, наділені достатніми суверенними повноваженнями країни, які з формальної точки зору не є частиною адміністративного апарату держави-члена, але структура та завдання якого визначені в законі. У широкому сенсі в європейському праві до публічної адміністрації, крім органів публічної влади, відносять ті органи, які не входять до неї організаційно, але виконують делеговані останньою функції [4].

Подібний підхід до тлумачення названої категорії багато у чому обумовив і позиції вітчизняних авторів, які займаються дослідження цього феномену. Так, наприклад, В. Авер'янов під публічною адміністрацією пропонував розуміти сукупність органів виконавчої влади та органів виконавчого самоврядування, підпорядкованих політичній владі, які забезпечують виконання закону та здійснюють інші публічно-управлінські функції [5]. На думку В. Малиновського публічна адміністрація являє собою сукупність державних та недержавних суб'єктів політичної влади, ключовими структурними елементами якої є а) органи виконавчої влади; б) виконавчі органи місцевого самоврядування [6, с. 168-169]. У свою чергу розробники проекту Концепції реформування публічної адміністрації в Україні вважають, що публічну адміністрацію утворюють органи та інші інституції, підпорядковані політичній владі, які забезпечують виконання закону та здійснюють інші публічно-управлінські функції [7]. Окремі автори натомість намагаються надати більш об'ємне визначення публічної адміністрації, розуміючи під останньою систему органів

державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також інших суб'єктів, наділених адміністративно-управлінськими функціями, які діють з метою забезпечення інтересів як держави, так і інтересів суспільства у цілому, а також сукупність цих адміністративно-управлінських дій та заходів, встановлених законом [4].

Аналіз наведених визначень дозволяє зробити висновок, що на сьогоднішній день у вітчизняній науці адміністративного права відсутнє чітке та однозначне розуміння змісту категорії публічна адміністрація, оскільки різні автори у певних моментах принципово по-різному підходять до її тлумачення. Особливо показовим у цьому плані є останнє із наведених визначень, в якому до публічної адміністрації, тобто категорії яка відображає організаційну побудову певних суб'єктів, зараховуються заходи, які є досяжними названим суб'єктам для виконання покладених на них обов'язків. Подібна ситуація, на наш погляд, пов'язана насамперед з нерозробленістю ключових понять, з яких, власне, утворений термін публічна адміністрація. У цьому плані має місце щонайменше дві проблеми. По-перше, неконкретність категорії «органи виконавчої влади» та, по-друге, нез'ясованість питання про те, а які саме інші суб'єкти, крім органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, можуть бути віднесені до публічної адміністрації. Зупинимось на вказаних моментах детальніше.

Нині у переважній більшості випадків, коли мова йде про органи виконавчої влади в ракурсі їх участі в адміністративно-правових відносинах, у літературі зазначається, що вони об'єднані в ієрархічно побудовану систему, на чолі якої знаходиться Кабінет Міністрів України [8, с. 209]. Зазначений висновок впливає із ст. 113 Конституції України [9], в якій це положення і зафіксовано. За такого підходу, відбувається повне ототожнення діяльності, яку здійснює Кабінет Міністрів України з діяльністю, якою займаються підпорядковані йому органи виконавчої влади. Виходячи з цього, відповідно, робиться наступний висновок: публічна адміністрація утворена поміж іншим з органів виконавчої

влади, які очолюються Кабінетом Міністрів України. Однак, на нашу думку, цей висновок є скоріше невірним, ніж вірним. Що ми маємо на увазі. Дійсно, відповідно до принципу розподілу влади, Кабінет Міністрів України відноситься до системи органів виконавчої влади, проте його призначення у цій системі принципово відрізняється від завдань, які покладаються на решту органів виконавчої влади. У даному випадку мова йде про те, що Кабінет Міністрів України є насамперед політичним органом, який розробляє державну політику у сферах, які входять до предмету його компетенції. З огляду на це, Кабінет Міністрів України складається не з державних службовців, а з осіб, які займають політичні посади та, відповідно, вироблюють і колегіально приймають політичні рішення. Отже, тут дійсно можна погодитися з думкою розробників Концепції реформування публічної адміністрації в Україні, які однією з головних проблем у даній сфері бачать незавершеність трансформації Кабінету Міністрів України в орган політичного керівництва [7]. Таким чином, у системі виконавчої влади мають бути виділені дві групи органів: політичні органи (Кабінет Міністрів України) та органи управління (центральні та місцеві органи виконавчої влади), останні з яких і є складовим елементом публічної адміністрації. Що ж стосується Кабінету Міністрів України, то він лише в окремих випадках може набувати статусу суб'єкта публічної адміністрації. Це може мати місце у випадках прийняттям ним не політичних, а управлінських рішень, наприклад, розпорядження про утворення навчального закладу або розпорядження про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Друга проблема, про яку було згадано, пов'язана з тим, що у вітчизняній адміністративно-правовій науці все ще залишається нез'ясованим питання про коло суб'єктів, які поряд з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування мають право виконувати публічні функції. Принагідно відзначимо, що і сам термін публічні функції є відносно визначеним, що обумовлює існування цілого ряду подібних понять – адміністративно-

управлінські функції, публічно-управлінські функції, адміністративні функції тощо. З приводу цього, лише зазначимо, що більш вдалим здається саме поняття «публічні функції», яке є продовженням ланцюга логічно пов'язаних між собою термінів: публічне право – публічний інтерес – публічне управління – публічна адміністрація – публічні функції. Повертаючись до згаданих вище суб'єктів, відзначимо, що до кола останніх, наприклад Т. Кравцова та А. Солонар пропонують відносити підприємства, установи та організації, а також інших суб'єктів, наділених адміністративно-управлінськими функціями [4]. Схожі думки висловлюють також і інші автори [8, с. 253]. Погодитися з такою позицією надзвичайно важко, хоча б з огляду на те, що за нинішніх умов величезна кількість підприємств, установ та організацій заснована на приватній формі власності, тобто вони є суб'єктами приватного права, діяльність яких у переважній більшості випадків спрямована не на реалізацію публічних функцій, а на отримання прибутку. Згадування ж про адміністративно-управлінські функції абсолютно нічого не міняє, оскільки адміністрування (управління) присутнє у будь-якій організації чи підприємстві. Інакше кажучи, і суб'єкти приватного права також можуть здійснювати адміністративно-управлінські функції (керівник підприємства розбудовує структуру підприємства, організовує роботу трудового колективу, здійснює призначення на посади тощо).

З огляду на викладене об'єктивно необхідно виглядає конкретизація тих суб'єктів, які поряд з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, можуть бути задіяними у реалізації публічних функцій. З цією метою, наприклад у європейській науці адміністративного права, розроблені такі категорії як публічно-правові установи та публічно-правові фонди [10, с. 283-289]. Вважаємо, що подібний підхід може бути застосовано і в Україні, тим паче, що суб'єкти, які входять до категорій публічно-правової організації чи публічно-правового фонду, існують і в нашій державі. У першому випадку мова йде, наприклад, про державні та комунальні лікувальні установи, навчальні заклади, державні підприємства «Укрпошта», «Укрзалізниця», комунальні підприємства, які забезпечують

водопостачання, водовідведення тощо. Що ж до публічно-правових фондів, то тут можна назвати такі з них як Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Фонд соціального захисту інвалідів, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву тощо. Перерахованих вище суб'єктів об'єднує той факт, що усі вони утворені державою або органами місцевого самоврядування для реалізації публічних функцій. Публічно-правові організації та публічно-правові фонди у процесі свого функціонування можуть використовувати як адміністративно-правовий (адміністративний акт, адміністративний договір тощо), так і приватноправовий інструментарій (угоди), що однак не змінює їх публічно-правової природи.

Досить часто у визначеннях публічної адміністрації згадується і про суб'єкта делегованих повноважень. Введення цього поняття у правовий обіг було здійснено через положення Кодексу адміністративного судочинства України [11], в якому зазначено, що суб'єктом владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання *делегованих повноважень* (виділено нами Є.П.). Однак, як знову ж таки показує аналіз наукової та навчальної літератури з адміністративного права, згадана категорія є майже нерозробленою вітчизняними авторами, що, зрозуміло, викликає проблеми щодо користування нею. Так, наприклад, у літературі лише зазначається, що «...делегування повноважень недержавним інституціям має здійснюватися прозоро, через механізми відкритих тендерів тощо. Передача публічних завдань повинна відбуватися разом з відповідним публічним фінансуванням на цю діяльність» [12, с. 257]. Однак, відкритими при цьому залишаються питання про те, а які саме повноваження може бути делеговано? Як мають функціонувати згадані відкриті тендери? Хто буде нести відповідальність за неналежне виконання або невиконання делегованих повноважень? тощо. На усі ці питання ще має дати відповідь вітчизняна правова наука. Що ж до предмету нашої розмови, то тут треба наголосити, що у разі, коли приватній особі органом виконавчої влади або органом

місцевого самоврядування передається на виконання певна публічна функція, то така особа стає, відповідно, суб'єктом публічної адміністрації. У цій частині варто погодитися з Р. Мельником, який справедливо наголошує на тому, що визначальним для віднесення того чи іншого органу (особи) до кола суб'єктів публічного адміністрування є не його місце у системі публічної влади, а функції, які ним виконуються, і такі функції повинні бути пов'язані з реалізацією публічного адміністрування [13, с. 162].

Важливим аспектом, який часто залишається поза увагою колег, є визначення статусу органів влади Автономної Республіки Крим та відпрацювання питання про можливість / неможливість включення останніх до переліку суб'єктів публічної адміністрації. Справа у тому, що невизначеність цього питання, на наш погляд, у певній мірі породжена Конституцією України, в якій досить часто вживається словосполучення «органи державної влади та органи місцевого самоврядування». Поряд з цим, сама Конституція України визначає органи влади АР Крим в якості самостійного суб'єкта державного та політичного життя. З цього, як наслідок випливає, що останні названі органи діють паралельно та у відомій мірі незалежно від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, тобто утворюють третю підгілку суб'єктів, залучених до реалізації публічних функцій. З огляду на це, на наш погляд, формулювання ч. 2 ст. 19 Конституції України мало б виглядати так: «Органи державної влади, *органи влади Автономної Республіки Крим* (виділено нами – Є.П.) та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

Подібна формула мала б бути відтворена також і в інших статтях Конституції України та відповідних законах, зокрема і у проектах законів, які наразі розроблюються у Верховній Раді України.

Висновки. Отже, роблячи висновок з викладеного, зазначимо, що публічна адміністрація утворюється за рахунок: центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування,

публічно-правових установ та фондів, а також приватних осіб, у разі делегування їм окремих публічних функцій.

Список використаних джерел:

1. Концепція Адміністративної реформи в Україні. – К. : Центр політико-правових реформ, 1998. – 60 с.
2. Административное право Украины : учеб. [для студентов высш. учеб. заведений юрид. спец.] / [Ю. П. Битяк, В. В. Богуцкий, В. Н. Гаращук и др.] ; под ред. Ю. П. Битяка. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х. : Право, 2003. – 576 с.
3. Рыжов В. С. К судьбе государственного управления / Рыжов В. С. // Государство и право. – 1999. – № 2. – С. 14–22.
4. Кравцова Т. М. Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації / Т. М. Кравцова, А. В. Солонар // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 522-525 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbu.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10ktmdpa.pdf>.
5. Авер'янов В. Б. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії / В. Б. Авер'янов // Право України. – 2003. – № 5. – С. 117–122.
6. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління / В. Я. Малиновський. – К. : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. – 254 с.
7. Проект Концепції реформування публічної адміністрації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravo.org.ua/files/stat/Concept_public_administration.pdf.
8. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник: у 2-х т. / ред. колегія: В. Б. Авер'янов (голова). – К. : Вид-во «Юрид. думка», 2004. – Т. 1. Загальна частина. – 2004. – 584 с.
9. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
10. Allgemeines Verwaltungsrecht / von Ulrich Häfelin, Georg Müller, Felix Uhlmann. 5. vollständig überarbeitete Auflage. – Verlag Schulthess, Zürich, 2006. – 610 s.
11. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.
12. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / [В. Б. Авер'янов, М. А. Бояринцева, І. А. Кресіна та ін.] ; за заг. ред. В. Б. Авер'янова. – К. : Наук. думка, 2007. – 588 с.
13. Мельник Р. С. Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях: навч. посіб / Р. С. Мельник. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 308 с.

References:

1. Kontseptsiiia Administratyvnoi reformy v Ukraini. – K. : Tsentr polityko-pravovykh reform, 1998. – 60 p.
2. Administrativnoe pravo Ukrainy : ucheb. [dlya studentov vyssh. ucheb. zavedenij jurid. spec.] / [Yu. P. Bityak, V. V. Boguckij, V. N. Garashuk i dr.] ; pod red. Yu. P. Bityaka. – 2-e izd., pererab. i dop. – H. : Pravo, 2003. – 576 p.
3. V. S. Ryzhov, K sudbe gosudarstvennogo upravleniya / Ryzhov V. S. // Gosudarstvo i pravo. – 1999. – No. 2. – Pp. 14–22.
4. T. M. Kravtsova, Poniattia ta pryntsypy diialnosti publichnoi administratsii / T. M. Kravtsova, A. V. Solonar // Forum prava. – 2010. – No. 4. – Pp. 522-525 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://www.nbu.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10ktmdpa.pdf>.
5. V. B. Averianov, Reformuvannia ukrainskoho administratyvnoho prava: gruntovnyi pryvid dlia teoretychnoi diskusii / V. B. Averianov // Pravo Ukrainy. – 2003. – No. 5. – Pp. 117–122.
6. V. Ia. Malynovskyi, Slovnyk terminiv i poniat z derzhavnoho upravlinnia / V. Ia. Malynovskyi. – K. :

Tsentr spriannia instytutsiinomu rozvytku derzhavnoi sluzhby, 2005. – 254 p.

7. Proekt Kontseptsii reformuvannia publichnoi administratsii v Ukraini [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.pravo.org.ua/files/stat/Concept_public_administration.pdf.

8. Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs : pidruchnyk: u 2–kh t. / red. kolehiia: V. B. Averianov (holova). – K. : Vyd-vo “Iuryd. dumka”, 2004. – T. 1. Zahalna chastyna. – 2004. – 584 p.

9. Konstytutsiia Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. – No. 30. – St. 141.

10. Allgemeines Verwaltungsrecht / von Ulrich Häfelin, Georg Müller, Felix Uhlmann. 5. vollständig überarbeitete Auflage. – Verlag Schulthess, Zürich, 2006. – 610 p.

11. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2005. – No. 35–36, No. 37. – St. 446.

12. Prava hromadian u sferi vykonavchoi vlady: administratyvno-pravove zabezpechennia realizatsii ta zakhystu / [V. B. Averianov, M. A. Boiaryntseva, I. A. Kresina ta in.] ; za zah. red. V. B. Averianova. – K. : Nauk. dumka, 2007. – 588 p.

13. R. S. Melnyk, Zahalne administratyvne pravo v pytanniakh i vidpovidiakh: navch. posib. / R. S. Melnyk. – Kyiv : Yurinkom Inter, 2018. – 308 p.